

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ (НАПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Тухтамишхожи-зода Мухаммад Иброхим

студент ТГЭУ и УрГЭУ

Дувлаева Нозигул Холмухаммат қизи

Научный руководитель,

Старший преподаватель кафедры

«Общественных и точных наук»,

Ташкентский государственный экономический университет

nozigiduvlaeva@gmail.com

Аннотация: В этой статье исследуется значение цифрового маркетинга и различных стратегий цифрового маркетинга, которые способствуют росту секторов малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. В нем рассказывается о том, как эти стратегии помогают руководителям по маркетингу и менеджерам в расширении присутствия их компании на рынке и клиентской базы. Обсуждение охватывает влияние цифровых инструментов и платформ на содействие развитию бизнеса и то, как эти подходы трансформируют традиционные маркетинговые методы в быстро развивающемся цифровом ландшафте.

Abstract: This article explores the importance of digital marketing and various digital marketing strategies that contribute to the growth of small business and private enterprise sectors in Uzbekistan. It discusses how these strategies help marketing executives and managers expand their company's market presence and customer base. The discussion covers the impact of digital tools and platforms in helping businesses grow and how these approaches are transforming traditional marketing methods in a rapidly evolving digital

landscape.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровой маркетинговой стратегии, малого бизнеса, поисковая оптимизация, рентабельность инвестиций.

Key words: digital marketing, digital marketing strategy, small business, search engine optimization, ROI.

ВВЕДЕНИЕ

Технологическое развитие, особенно в области мобильных устройств и приложений, значительно упростило процессы ведения бизнеса. Потребители все чаще используют свои смартфоны и планшеты для взаимодействия с продавцами, общения с поставщиками и совершения покупок. Это стимулировало компании к пересмотру и обновлению своих маркетинговых и рекламных стратегий, которые раньше опирались в основном на традиционные методы, такие как прямая почтовая рассылка, телевизионная и радиореклама, а также печатная реклама. Теперь, чтобы удовлетворить ожидания современных потребителей, компании должны использовать более инновационные подходы. С непрерывным развитием технологий и распространением интернета, владельцы малых предприятий получили доступ к множеству новых инструментов для продвижения и продажи своих товаров. Такие инновационные стратегии, основанные на цифровом маркетинге, позволяют предпринимателям расширить свой охват за счет более широкой целевой аудитории, создавать интересный и актуальный контент, а также точнее выявлять желания и предпочтения потребителей. Однако цифровой маркетинг требует комплексного подхода и глубокого понимания множества факторов, чтобы быть эффективным.

Малому бизнесу, чтобы преуспеть в условиях цифрового маркетинга, необходимо проводить детальный анализ рынка, изучать потребности своих клиентов, и адаптировать свою стратегию в соответствии с их требованиями. Помимо этого, важным является объединение стратегических целей бизнеса

с тактическими шагами, необходимыми для успешной реализации цифрового маркетинга. Компании, которые могут оперативно реагировать на изменения рынка и понимать современные цифровые тенденции, будут иметь преимущество в долгосрочной перспективе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эффективность цифрового маркетинга для малого бизнеса обоснована несколькими факторами. По данным Business Zone, цифровой маркетинг — это маркетинг будущего. Хотя традиционные методы, такие как прямая почтовая рассылка или телевидение, остаются эффективными, интернет связывает людей на глобальном уровне, что позволяет компаниям расширять свои цифровые стратегии. Это может означать более активное использование социальных сетей, контент-маркетинг, поисковую оптимизацию (SEO), а также новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, для анализа и понимания поведения потребителей. Таким образом, развитие цифрового маркетинга продолжает формировать новые подходы к взаимодействию с потребителями, создавая возможности для компаний всех размеров. Это означает, что все больше людей ожидают, что компании будут присутствовать в онлайн-среде и адаптироваться к новым технологиям, чтобы оставаться актуальными.

Согласно отчету Smart Insights, переход малого бизнеса к цифровым технологиям открывает перед ними новые возможности. Компании, которые желают конкурировать на рынке или опережать своих конкурентов, могут извлечь значительную выгоду от маркетинга в интернете. Недавно созданные предприятия, которые еще не успели построить репутацию в своей отрасли или создать лояльную клиентскую базу, обнаружат, что онлайн-методы могут помочь им укрепиться на рынке. Жесткая конкуренция, усугубленная недавним экономическим спадом, еще больше подчеркнула важность цифрового маркетинга для выживания и успеха бизнеса.

Нет единого шаблона для разработки успешной стратегии цифрового

маркетинга. По данным Passion Digital, подходы к маркетингу должны быть гибкими, учитывая как потребности компании, так и желания потребителей. Предприятия сами выбирают, какие аспекты цифрового маркетинга им использовать, и могут применять несколько стратегий одновременно, корректируя их на основе анализа данных о потребителях и соответствующих показателей эффективности.

Цифровой маркетинг, часто называемый "входящим маркетингом", в основном зависит от использования интернета. С помощью веб-технологий, социальных сетей и мобильных устройств компании могут предлагать потребителям ценные предложения на каждом этапе цикла покупки. Такой подход позволяет предприятиям и потребителям более эффективно взаимодействовать через цифровые каналы, давая малому бизнесу возможность отслеживать и анализировать результаты своих маркетинговых программ в режиме реального времени.

Компании, которые внедряют цифровой маркетинг, должны понимать, что существует множество различных компонентов "входящего маркетинга", каждый из которых требует тщательного изучения, чтобы найти наиболее подходящий для их операционных целей. Эти компоненты могут включать оптимизацию поисковых систем (SEO), контент-маркетинг, социальные сети, электронную почту и даже чат-боты. Кроме того, успех цифрового маркетинга зависит от грамотного использования аналитических инструментов, которые помогают измерять эффективность маркетинговых кампаний и оценивать возврат инвестиций. Таким образом, цифровой маркетинг предоставляет малому бизнесу огромные возможности для роста и развития, но он требует продуманного подхода и постоянного совершенствования, чтобы оставаться конкурентоспособным в быстро меняющемся цифровом мире.

Одним из ключевых элементов цифрового маркетинга является веб-сайт. Хотя малые предприятия и магазины активно стремятся открыть

физические точки продаж, не менее важно иметь современный и информативный сайт. Поскольку веб-сайт выполняет роль централизованного узла, к которому подключаются различные источники информации, включая социальные сети, поисковые системы и даже традиционные маркетинговые кампании, он должен быть оптимизированным и простым в использовании. Такой сайт должен быть привлекательным, удобным для навигации и содержать актуальную информацию, чтобы привлекать и удерживать клиентов. Кроме того, веб-сайт должен соответствовать целям компании и ожиданиям целевой аудитории. Стандартные шаблоны не всегда позволяют достичь такого уровня персонализации.

Логотип и дизайн бренда также играют важную роль в цифровом маркетинге. При помощи графического дизайна компании могут создавать запоминающиеся логотипы, которые помогут выделиться среди конкурентов. Графический дизайн является не только визуальным аспектом, но и стратегическим инструментом, который помогает бизнесу сформировать идентичность бренда и коммуницировать с целевой аудиторией. Чтобы осознать значимость цифрового маркетинга и его потенциальное влияние на развитие компании, предприятиям необходимо изучать актуальные тренды и ожидания потребителей. Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни большинства людей, и его значение только растет. Поэтому предпринимателям важно следить за новейшими тенденциями, такими как маркетинг через мобильные устройства, а также разрабатывать веб-сайты, оптимизированные для мобильных платформ. Это означает, что компании должны учитывать дизайн, совместимый с мобильными устройствами, мобильные приложения, а также стратегии маркетинга, ориентированные на мобильные устройства. В итоге, чтобы преуспеть в цифровом маркетинге, компаниям необходимо не только следить за последними трендами, но и разрабатывать уникальные стратегии, которые будут соответствовать их

бренду и целевой аудитории. Такой подход позволит компаниям создать устойчивое присутствие в цифровом пространстве и привлекать новых клиентов.

Обзор состояния цифрового маркетинга в Узбекистане показывает, что в стране действует 213600 малых предприятий, работающих в различных областях. Этот показатель указывает на огромный потенциал для внедрения маркетинговых кампаний с использованием цифрового маркетинга. Он может быть эффективно применен в ряде отраслей, включая гипермаркеты (Макро), супермаркеты (Mega Planet), онлайн-торговлю (Torg.uz), интернет-магазины розничной торговли (Korzinka.uz), компании по производству бытовой техники (Артели, Roison), телекоммуникационные компании (Билайн, Ucell), а также в сфере туризма и банковском деле.

Несмотря на этот потенциал, в Узбекистане выявлены четыре основные проблемы, которые препятствуют развитию цифрового маркетинга: отсутствие коммерческого опыта (Torg.uz), ограниченные возможности социального маркетинга (Артель), сложности в управлении контентом (Макро) и отсутствие мобильного маркетинга (Корзинка). Эти проблемы требуют внимания и решения, чтобы увеличить эффективность цифрового маркетинга в стране. Согласно данным UzReport, более 10 миллионов человек в Узбекистане регулярно пользуются интернетом. Однако это составляет лишь 33,6% от общего населения, что свидетельствует о том, что потенциал для роста огромен. Примеры успешного использования цифрового маркетинга в Узбекистане можно найти в таких компаниях, как Korzinka.uz и Torg.uz, которые предоставляют онлайн-услуги своим клиентам. Интересный факт: около 5% визитов на Torg.uz происходит через поисковые системы, что говорит о том, что сайт достаточно хорошо известен среди местных пользователей (94,2%), что указывает на возрастающую значимость цифрового маркетинга в стране.

Данные опроса показывают, что 659 175 человек в Ташкенте посещают сеть

супермаркетов Корзинка. Это еще раз подчеркивает потенциал для компаний, работающих в Узбекистане, использовать цифровые каналы для взаимодействия с потребителями и расширения своих маркетинговых стратегий. С такими цифрами можно ожидать, что цифровой маркетинг станет все более важным инструментом для развития бизнеса в Узбекистане. Это число можно увеличить в два или даже три раза за сравнительно короткий период времени, если предприятия будут активно внедрять программы цифрового маркетинга, такие как повышение коммерческой активности, мобильный маркетинг и другие передовые методы. Однако после внедрения стратегий цифрового маркетинга малым предприятиям необходимо сосредоточиться на тщательной оценке их эффективности. Естественно, никто не хочет вкладывать ресурсы в разработку стратегий, чтобы затем обнаружить, что они оказались менее эффективными, чем ожидалось.

Одним из самых эффективных способов измерить успех маркетинговых усилий является анализ нормы возврата инвестиций (ROI). Это позволяет компаниям понять, насколько успешна их стратегия входящего маркетинга и какие коррективы необходимы для повышения эффективности. Согласно исследованию "Норма отдачи от инвестиций в цифровой маркетинг", компании должны оценивать, насколько их методы цифрового маркетинга соответствуют поставленным целям, чтобы оценить рентабельность маркетинговых кампаний. Например, разработка веб-сайта может потребовать времени и усилий, и ее результаты могут отличаться от тех, которые наблюдаются при мобильном маркетинге. Поэтому компании должны оценивать каждый элемент цифрового маркетинга в контексте его влияния на общую стратегию.

Также следует уделить внимание анализу данных веб-сайта, мобильного маркетинга и других показателей эффективности. Часто эти данные не так просты для интерпретации, как кажется, поэтому бизнесменам

необходимо убедиться, что они полностью понимают, как измеряется ROI. С этой целью предприятия могут использовать аналитические инструменты, такие как Google Analytics, которые предоставляют глубокий анализ веб-трафика и пользовательского поведения.

Кроме того, важно учитывать и другие показатели, такие как вовлеченность пользователей, конверсия, уровень удержания клиентов и стоимость привлечения клиентов (CAC). Эти метрики помогут бизнесу увидеть полную картину и понять, как их цифровые стратегии влияют на бизнес-результаты. В конечном итоге, ключ к успеху в цифровом маркетинге — это постоянное совершенствование и адаптация. Компании должны быть готовы к экспериментам, тестированию различных стратегий и анализу полученных данных, чтобы выявить наиболее эффективные подходы. С постоянным ростом цифрового маркетинга, способность предприятий анализировать ROI и принимать обоснованные решения будет играть решающую роль в их успехе.

Компании должны осознавать, насколько важен клиентский опыт при оценке нормы возврата инвестиций (ROI) в маркетинговую деятельность. Вик Дрэбики, копирайтер из MarketingLand, отмечает, что при оценке ROI компании часто недооценивают потребителей и их вклад в успех маркетинговых кампаний. Ключевые показатели, такие как покупательское поведение, удержание клиентов и их жизненная ценность (customer lifetime value), должны учитываться для определения того, насколько ценные клиенты и как они реагируют на различные меры входящего маркетинга. Компании, которые грамотно используют эти данные, могут эффективно настроить свои маркетинговые стратегии, выявить области для улучшения и повысить эффективность своих кампаний.

Это подчеркивает важность анализа данных о поведении потребителей. Большинство малых предприятий могут найти бесплатные или недорогие решения для цифрового маркетинга, но Дрэбики отмечает, что такие

инструменты могут не обеспечивать ту же функциональность и эффективность, что и более дорогие, но продвинутые системы. Если компании действительно хотят расширить свои маркетинговые возможности, им необходимо инвестировать в качественные инструменты, которые помогут интегрировать их бизнес в цифровой мир. Хотя методы исходящего маркетинга, такие как телевизионная реклама или прямая почтовая рассылка, все еще могут использоваться малыми компаниями для повышения узнаваемости бренда, они часто являются дорогостоящими и не всегда приносят ожидаемый результат. Здесь на передний план выходят методы входящего маркетинга, которые включают в себя контент-маркетинг, социальные сети, оптимизацию поисковых систем (SEO) и электронную почту. Эти методы позволяют компаниям взаимодействовать с потребителями более персонализированно и эффективно.

По мере того как все больше компаний переходят в цифровую эпоху, входящий маркетинг становится ключевым инструментом для удовлетворения потребностей онлайн-потребителей. В долгосрочной перспективе это помогает компаниям создавать более устойчивые отношения с клиентами, повышать лояльность и получать более высокую норму возврата инвестиций. Таким образом, компании, которые способны использовать данные о поведении потребителей и применять методы входящего маркетинга, получают преимущество в современном конкурентном бизнес-среде.

Торговым компаниям необходимо опережать своих конкурентов и предлагать уникальные преимущества, которые позволят им выделиться среди остальных игроков в их отрасли. Внедряя стратегии входящего маркетинга, компании могут достичь этих целей за счет более частого и персонализированного взаимодействия с целевой аудиторией. Сокращение затрат и другие преимущества, возникающие благодаря эффективному входящему маркетингу, помогут малому бизнесу создавать и продвигать

свои бренды в стремительно развивающемся цифровом мире.

Итоговые преимущества цифрового маркетинга очевидны: он существенно расширяет масштабы и возможности для бизнеса, позволяя охватить более широкую аудиторию и увеличить прибыль. Однако с точки зрения потребителей существует несколько препятствий, которые сдерживают полное доминирование цифрового маркетинга над традиционными методами. К примеру, отсутствие возможности "потрогать, понюхать или попробовать" товар до его покупки онлайн может стать существенным препятствием для привлечения потребителей. Это может негативно сказаться на уровне доверия и лояльности, поскольку клиенты не могут непосредственно взаимодействовать с продуктом до его приобретения. Тем не менее, теоретическое понимание цифрового маркетинга продолжает развиваться. Компании изучают, как наиболее эффективно использовать различные каналы цифрового маркетинга, такие как социальные сети, контент-маркетинг, поисковая оптимизация (SEO), электронная почта и другие, чтобы лучше взаимодействовать с клиентами. Они также исследуют новые стратегии, которые могут помочь улучшить потребительский опыт и укрепить лояльность клиентов.

Пока эта область продолжает развиваться, торговым компаниям необходимо следить за тенденциями, экспериментировать с новыми подходами и постоянно адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. В этом контексте ключом к успеху является гибкость, креативность и глубокое понимание своих целевых аудиторий, что позволит компаниям наилучшим образом использовать потенциал цифрового маркетинга для роста и процветания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, хотел бы выделить четыре ключевых момента, которые имеют решающее значение для успешного развития цифрового маркетинга в Узбекистане:

1. Управление сложными взаимоотношениями с клиентами через различные каналы. Компании должны интегрировать цифровые и традиционные каналы, чтобы поддерживать постоянную связь с клиентами. Это включает в себя увеличение числа корпоративных веб-сайтов, активное присутствие в социальных сетях и проведение целевых маркетинговых кампаний. Поддержание взаимодействия с клиентами на различных платформах позволит лучше понимать их потребности и улучшать качество обслуживания.

2. Инициирование динамических взаимодействий с клиентами и реагирование на них в режиме реального времени. Компании должны быть готовы к более гибкому подходу, используя мобильный, почтовый и интернет-маркетинг для оперативной реакции на запросы клиентов. Внедрение чат-ботов и автоматизированных систем коммуникации может улучшить скорость и эффективность обслуживания клиентов, что, в свою очередь, способствует повышению удовлетворенности и лояльности.

3. Эффективное использование больших данных для ускорения принятия решений. Современные инструменты аналитики позволяют компаниям собирать огромные объемы данных о поведении и предпочтениях клиентов. Эффективное использование этих данных может помочь компаниям принимать более обоснованные решения в отношении своих маркетинговых стратегий, выявлять новые возможности для роста и оптимизировать рекламные кампании. Компании должны инвестировать в аналитические платформы, чтобы максимально использовать потенциал больших данных.

4. Усиление геотаргетинга и увеличение количества услуг на основе местоположения. Внедрение технологий геолокации позволяет компаниям предлагать услуги, учитывая местоположение клиентов. Это может включать в себя геотаргетированную рекламу, локализованный контент и специальные

предложения для клиентов в определенных регионах. Усиление фокуса на геотаргетинг позволяет компаниям быть более точными в своих маркетинговых усилиях и повышает эффективность рекламных кампаний.

Эти четыре принципа могут стать основой для развития успешных стратегий цифрового маркетинга в Узбекистане, позволяя компаниям укрепить свои позиции на рынке и лучше взаимодействовать с клиентами.

Список использованной литературы

1. <http://www.businesszone.co.uk/blogs/tcii/tcii-strategic-and-management-consultants/importance-digital-marketing>. <http://www.smartinsights.com/digital-marketing-platforms/business-blogging/inbound-marketing-small-businesses-and-start-ups/>.
2. <http://www.passiondigital.co.uk/blog/2012/08/20/startup-guide-virtually-free-digital-marketing/>.
3. www.torg.uz.
4. <http://marketingland.com/roi-the-most-dysfunctional-metric-in-digital-marketing-15674>
5. [Муриддинов Р.А. МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА. РАЗВИТИЕ, ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ // Экономика и социум. 2022. №5-2 \(92\)](#)